

Termodinámica de lo cotidiano a objetos domésticos

Thermodynamics from everyday to domestic objects

Bonilla Condezo, Fernando Jose^a, Mallma Perez, Israel^b

^aJunín, Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú,
Huancayo-Perú

^aAutor correspondiente: Fernandobonilla516@gmail.com

Doi: 10.5281/zenodo.15832816

Resumen:

El presente ensayo explora la presencia de los principios de la termodinámica en los objetos y tecnologías domésticas, desde el simple hecho de hervir agua hasta el complejo sistema de un horno microondas, la termodinámica, ciencia que estudia a la naturaleza envolviendo calor, energía y trabajo, está presente en cada uno de ellos, lo cual define nuestra modernidad tecnológica como civilización. Los antecedentes revelan que, la termodinámica es la base intrínsecamente de toda transformación energética. La justificación de este trabajo radica en la importancia de comprender como las leyes termodinámicas están presentes en objetos comunes definiendo su funcionamiento y eficiencia. El objetivo fue analizar, argumentar y demostrar por medio de ejemplos fáciles como las leyes termodinámicas son la base fundamental del funcionamiento de objetos y tecnologías de nuestro día a día. El ensayo fue desarrollado mediante el método argumentativo, basado en artículos, tesis y libros. Los principales hallazgos revelan que en la gran mayoría de objetos comunes la termodinámica está presente mediante su primer (conservación de la energía) y segundo principio fundamental (liberación de calor), estos explican cómo es el funcionamiento de las máquinas y además como imponen límites a su eficiencia, y mediante ello que decisión pueden tomar los ingenieros, dictando la necesidad de optimizar o no la eficiencia térmica. En conclusión, la termodinámica es la base fundamental en el funcionamiento de los objetos y tecnologías domésticas, influyendo directamente en el consumo de energía eléctrica, demostrando su importancia más allá del ámbito académico.

Palabras clave: Termodinámica, energía, tecnología, eficiencia, ingeniería, objetos comunes.

Abstract:

This essay explores the presence of thermodynamic principles in household objects and technologies. From the simple act of boiling water to the complex system of a microwave oven, thermodynamics the science that studies nature involving heat, energy, and work is present in each of them, defining our technological modernity as a civilization. Background information reveals that thermodynamics is intrinsically the basis of all energy transformation. The justification for this work lies in the importance of understanding how thermodynamic laws are present in common objects, defining their function and efficiency. The objective was to analyze, argue, and demonstrate through simple examples how thermodynamic laws are the fundamental basis for the operation of our everyday objects and technologies. The essay was developed using an argumentative method, based on articles, theses, and books. The main findings reveal that in the vast majority of common objects, thermodynamics is present through its first (conservation of energy) and second fundamental principles (heat release). These explain how machines work and also how they impose limits on their efficiency, and through this, what decisions engineers can make, dictating the need to optimize or not optimize thermal efficiency. In conclusion, thermodynamics is the fundamental basis for the operation of household objects and technologies, directly influencing electricity consumption, demonstrating its importance beyond the academic sphere.

Keywords: Thermodynamics, energy, technology, efficiency, engineering, common objects.

1. Introducción

La termodinámica, esa rama fascinante de la física que busca explicar la naturaleza envolviendo calor, energía y trabajo, no es un concepto que tengamos que buscar en laboratorios o lugares de ciencia y tecnología necesariamente, sino por lo contrario, sus principios fundamentales y propiedades, están presentes de forma silenciosa en los objetos y tecnologías que usamos en nuestro día a día.

Desde el simple hecho de hervir agua en una tetera o cocinar nuestros alimentos en una olla, en nuestros automóviles, hervidores eléctricos, hasta el complejo sistema de una refrigeradora o sistema de climatización, la termodinámica está presente con cada uno de sus principios fundamentales. Comúnmente la termodinámica se encuentra en muchos sistemas de ingeniería y otros aspectos de la vida y no es necesario ir muy lejos para comprobar esto (Cengel & Boles, 2019).

La termodinámica es un mundo aparte ya que explica el movimiento y cambio del universo, por ende, este ensayo no profundizará sus principios. Este ensayo se enfocará en describir de forma fácil y sencilla la presencia de sus diferentes principios en los objetos y tecnologías de nuestro día a día, presentando ejemplos de cómo la primera y segunda ley de la termodinámica dicen presente en el funcionamiento de esos objetos.

La importancia del desorden termodinámico que dicta la entropía, la importancia de la eficiencia térmica, de cómo el hacer hervir agua nos muestra las leyes empíricas de la termodinámica o como la teoría cinética molecular del movimiento de los gases están presentes en nuestro día a día. Las leyes de la termodinámica son esenciales para muchas aplicaciones tecnológicas, nucleares y energías renovables (CuriosaMente, 2023)

La investigación se delimita a la ejemplificación de objetos y tecnologías de nuestro día a día los cuales tienen relación directa con las leyes de la termodinámica mediante su funcionamiento, eso quiere decir que no nos enfocamos en objetos a gran escala que no son usados por una persona común. Nos enfocamos en tecnologías de la actualidad que presentan un contexto de transformación energética.

El contenido está centrado en un análisis conceptual de los fenómenos termodinámicos presentes en objetos cotidianos. El ensayo no presentará fórmulas matemáticas ni nada por el estilo, sino ejemplificará de forma entendible la manifestación de las leyes termodinámicas en objetos cotidianos. Desde el crecer de una nube de gas o el descenso de temperatura de un metal hasta el nacimiento de una idea en nuestras mentes, todo

está familiarizado por leyes de la termodinámica (Atkins, 2007).

Entender y comprender que los principios de la termodinámica están presentes en la gran mayoría de objetos domésticos es muy importante ya que nos ayuda a comprender el funcionamiento de estos, también nos ayuda a aumentar nuestra cultura científica general, y no solo eso, viéndolo científicamente, esto nos ayuda a tener conciencia de la eficiencia de nuestros equipos electrónicos y nos hace reflexionar sobre el impacto medioambiental que tiene esto, como también pensar en lo tan maravilloso que es el mundo de la ingeniería. Para nosotros los estudiantes entender esto es muy necesario e indispensable para que se nos facilite la comprensión de la termodinámica.

La naturaleza tiene muchos procesos denominados interacciones. La energía es la principal responsable de que todo lo que ocurre suceda, tanto en los seres vivos como en los fenómenos físicos (Brodowicz, 2024).

El objetivo del presente ensayo es analizar, argumentar y demostrar a través de ejemplos fáciles de cómo los principios fundamentales de la termodinámica están presentes en el funcionamiento de objetos y tecnologías de nuestro día a día, como refrigeradoras, carros o automóviles, hervidores eléctricos, sistemas de climatización, cocción de alimentos, bombillas, luces led, entre otros.

Los principios de la termodinámica son la base fundamental de una gran cantidad de objetos domésticos, como en las refrigeradoras y sistemas de climatización mediante la segunda ley de la termodinámica, el aislamiento térmico en ropas de abrigo y termos o en las ollas a presión y planchas eléctricas mediante la conducción y convección térmica.

2. Cuerpo o desarrollo

Para que nosotros tengamos los avances científicos que gozamos hoy en día, hubo diversos estudiosos que se mataban estudiando el comportamiento del universo de forma empírica en la antigüedad. Es el caso de Boyle-Mariotte, Jacques Charles y Gay Lussac, tres científicos que antiguamente buscaban relacionar los tres parámetros de la termodinámica que posteriormente serían conocidos como variables de estado (presión, volumen y temperatura).

Mediante ello nacen las leyes empíricas de la termodinámica, estos se pueden demostrar mediante el simple hecho de hacer hervir agua o cocinar nuestros alimentos, por ejemplo, al momento de hacer hervir agua, si este pasa su punto de hervor, lo que hará que el agua empuje la tapa de la tetera ya que necesita mayor volumen, ese fenómeno en la termodinámica

es la presión. Esta es la Ley de Jacques Charles, a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura.

Al tener un recipiente que tiene un embolo (tapa móvil), al bajarlo, el sistema pierde volumen, pero gana presión, debido a la reducción de espacio que sufren las moléculas del gas, y, por el contrario, si levantamos el embolo, el sistema termodinámico gana volumen, pero pierde presión, a eso se le conoce como la Ley de Boyle-Mariotte, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen.

Y, por último, la ley de Gay Lussac, esta ley es la más fácil de entender, ya que está representado por la presión que ejercen las moléculas del gas debido a los choques electrónicos que realizan entre moléculas y con las paredes del recipiente.

Una de las características de la física ha sido su intención de precisar los conceptos y de utilizar un lenguaje formal e inequívoco con el objetivo de erradicar posibles conclusiones y ambigüedades posibles (Pintó, 1991). Mediante ello la física ha hecho que las leyes empíricas tengan sustento matemático, así que actualmente se pueden demostrar matemáticamente todos estos conceptos.

Es fundamental el desarrollo de un modelo matemático del sistema físico, mediante los principios fundamentales de la termodinámica ya que permite comprender mejor el comportamiento dinámico del sistema (Mogollón, 2016).

Mediante estos ejemplos fáciles, nos damos cuenta que para aprender termodinámica no es necesario visitar un laboratorio, sino simplemente observar nuestro alrededor, por ende, ahora presentamos algunos ejemplos donde la termodinámica es la base del funcionamiento de muchos objetos de nuestro día a día.

2.1. Las Refrigeradoras y la segunda Ley de la Termodinámica

La refrigeradora, un electrodoméstico que utilizamos para conservar nuestros alimentos es un ejemplo de cómo el segundo principio fundamental de la termodinámica está presente en nuestro día a día. Como bien sabemos el calor fluye de forma espontánea de un cuerpo de mayor temperatura (sólido, líquido o gaseoso) a uno de menor temperatura, el proceso puede ser al revés, se le llama proceso no espontáneo, pero se necesita de un agente externo, lo cual es el trabajo mecánico.

Precisamente eso es lo que pasa con las refrigeradoras que para enfriar un espacio se necesita realizar trabajo. La relación de esto con la segunda ley de la termodinámica es que

el calor siempre va interactuar entre dos focos, uno caliente (sumidero) y otro frío (caldera). En el caso de la refrigeradora, este es alimentado por energía eléctrica, fuerza la circulación de un refrigerante que absorbe el calor del interior del aparato (zona fría) y lo disipa en el ambiente de la cocina o restaurante (zona caliente).

Los parámetros que se tienen en cuenta son capacidad calorífica específica del líquido que transita por la refrigeradora, el calor de vaporización y la temperatura del vaporizador (Prunkl, 2018).

La termodinámica es "demasiado compleja" y solo para especialistas, no para el día a día (Gonzales & Guerrero, 2023). Estamos de acuerdo que los principios de la termodinámica son muy complejos, y como lo dice la introducción del ensayo, "La termodinámica es un mundo aparte", sin embargo, no estoy de acuerdo que no sea del día a día. Esta maravillosa ciencia está presente en todo momento de nuestras vidas, tanto así que está presente en el momento cuando nuestras neuronas crean una nueva idea o cuando recordamos el pasado o cuando simplemente hacemos hervir agua.

Como se explica al inicio del desarrollo del ensayo, no hay que ser un especialista para entender los principios termodinámicos, sino que simplemente debemos imaginar el fenómeno físico, por ende, que la termodinámica es el base fundamental del funcionamiento de objetos comunes de nuestras casas.

Este ciclo termodinámico de expansión y compresión demuestra que a consecuencia de suministrar energía se puede disminuir el desorden térmico dictado por la entropía, pero a cambio de un aumento aun mayor de entropía en todo el sistema. Este proceso demuestra que la termodinámica es la base inaudible de un objeto común de nuestro día a día.

2.2. Sistemas de climatización (Aire acondicionado y calefacción en casas) y la segunda ley de la termodinámica

Las máquinas de aire acondicionado al igual que las refrigeradoras tienen un mecanismo que se basa en los principios fundamentales de la termodinámica, específicamente en su segunda ley. Un aire acondicionado es un dispositivo que mueve el calor de forma no espontánea, es decir absorbe calor del interior de una habitación (zona fría) y lo expulsa al exterior (zona caliente), utilizando obviamente trabajo mecánico impulsado por un compresor.

En cambio, una bomba de calor hace totalmente lo contrario, invierte el proceso explicado, extrae calor del

ambiente exterior (zona caliente) y transfiere ello al interior de la casa para calentarla, desde luego esto depende de las condiciones de trabajo, es decir del lugar y clima donde se encuentra la casa.

El análisis de sensibilidad mostró cuán sensible puede resultar el cambio de parámetros de trabajo en el consumo energético del sistema de aire acondicionado (Armas et al, 2011). Esto es correcto debido a que siempre los valores de las variables de estado van a depender de las condiciones del estado termodinámico.

Ambos sistemas termodinámicos demuestran como la energía puede ayudar a controlar la transferencia de calor, pero todo gracias a la termodinámica, la base de esta tecnología.

Tanto en el primer como segundo ejemplo de la relación de la termodinámica con las refrigeradoras y sistemas de climatización, podemos apreciar que la segunda ley de la termodinámica está presente en todo sistema de absorción de calor, haciendo respetar y cumplir que el calor debe interactuar entre dos zonas, una caliente y la otra fría, y también que siempre existirá una disipación o liberación de calor, como lo menciona Nicolas Sadi Carnot, ingeniero y físico francés considerado el padre de la Termodinámica.

2.3. Aislamiento térmico en termos y ropa de abrigo y su relación con la convección y conducción térmica

El aislamiento térmico tiene mucho que ver con las fronteras de un sistema termodinámico, esto es visto en los termos, objeto para mantener caliente un líquido, o sino en los abrigos que utilizamos, ya que estos tienen el objetivo de mantener el calor dentro o evitar que entre. Materiales con baja conductividad térmica, capas de aire atrapado (como en las ropas aislantes) y el vacío (en los termos) son sistemas termodinámicos donde se busca reducir la conducción y convección térmica.

Estos ejemplos demuestran de como la termodinámica guía la creación de estas fronteras permitiendo mantener condiciones térmicas deseables, además hablando ecológicamente el aislamiento térmico nos ayuda a ahorrar CO₂, lo cual contribuye significativamente al cambio climático. El aislamiento térmico nos ofrece el mayor potencial de ahorro de CO₂ en comparación con otras medidas de eficiencia energética (Humaiish, 2016).

2.4. Motores de combustión interna y la eficiencia termodinámica

Los motores de combustión interna (MCI) siguen siendo una tecnología importante para el transporte y la industria a

nivel internacional. Su objetivo es proporcionar un análisis crítico del estado actual de la tecnología de MCI y sus perspectivas para forjar un futuro más limpio y sostenible para el transporte y la energía (Kumar et al, 2024).

Los sistemas termodinámicos presentes en nuestros carros o automóviles son los Ciclos Otto y el Ciclo Diesel que hacen referencia a la primera ley (conservación de la termodinámica) y segunda ley de la termodinámica (máxima eficiencia).

Su proceso termodinámico empieza de la siguiente manera, primero, la energía química que contiene el combustible se transforma, por medio de la combustión en energía térmica con valores muy altos en cuanto a las variables de estado (presión, volumen y temperatura). Estos gases generados se expanden, realizando trabajo mecánico al hacer mover los pistones del sistema del carro. Ahora bien, como sabemos no todo ese calor se transformará en trabajo (segunda ley de la termodinámica), sino una parte de ello se liberará al medio ambiente, lo cual hace que se limite la eficiencia del carro, como nos dice Nicolas Sadi Carnot mediante el Ciclo de Carnot.

Esta disipación o pérdida de calor que desarrollan los automóviles no es una falla o un error en el sistema, sino es responsabilidad de las bases o principios de la termodinámica, que nos dicen que el calor que absorbe una máquina, no todo se convierte en trabajo mecánico.

2.5. Ollas a presión, cocción de alimentos y la conducción y convección térmica

La cocción de alimentos desarrolladas por las famosas ollas a presión está ligadas ampliamente a los principios de la termodinámica. Al calentar una olla a presión, la energía térmica se transfiere al agua, lo cual a consecuencia de eso se transforma en vapor, al estar tapada la olla de presión, la presión aumenta considerablemente, lo que hace que se eleve el punto de ebullición del agua por encima de los 100 °C. Este proceso hace que los alimentos se cocinen más rápido ya que absorben mayor energía térmica en menos tiempo. La transferencia de calor por conducción (de la olla al alimento) y convección (del vapor de agua al alimento) son muy importantes en este proceso.

Las ollas a presión aprovechan los principios de temperatura y presión para acelerar la cocción de alimentos, reduciendo el tiempo de preparación (Hernández, 2022).

Mediante esto nos damos cuenta de que la termodinámica no solo estudia la transferencia de calor entre dos regiones del

espacio, sino también los cambios de fase de la materia a diferentes condiciones.

2.6. Planchas de ropa y secadoras de pelo

Las planchas de ropa y secadoras de pelo son objetos de nuestro día a día que también aplican los principios de la termodinámica en su funcionamiento. Por ejemplo, las planchas de ropa, tiene como fuente de alimentación, a la energía eléctrica, ello se convierte en calor por medio de una resistencia, que luego se transfiere por conducción a la superficie de metal caliente, después, nosotros al frotar sobre la ropa, este calor suaviza sus fibras del tejido y así eliminar las arrugas presentes. En términos de termodinámica, la plancha es un sistema abierto o diatérmico, ya que intercambia calor (energía térmica) con su entorno (Hidalgo, 2022).

Un secador de cabello por su parte, utilizar en su sistema un ventilador para generar un flujo de aire y una resistencia para calentar esa área que queremos de nuestro cabello. El aire caliente transfiere calor a la humedad del cabello por convección, acelerando la evaporización del agua presente en nuestro cabello.

Tanto la plancha de ropa como el secador de cabello, ejemplifican la transformación de energía eléctrica en energía calorífica, lo que dicta la termodinámica mediante sus leyes y principios.

2.7. Bombillas incandescentes, luces LED y la segunda ley de la termodinámica

Las bombillas incandescentes y las luces LED son objetos que nosotros lo podemos usar en nuestro día a día, o específicamente en días festivos como las épocas navideñas. Estos tienen una relación muy íntima con la termodinámica, específicamente con la segunda ley de la termodinámica y con la eficiencia térmica.

Una bombilla incandescente trabaja mediante el principio de calentar el tungsteno presente en el objeto hasta que la luz visible se irradie. Como sabemos no todo el calor o energía calorífica se transforma en trabajo útil, hay una porción que se libera al medio ambiente, en el caso de la bombilla incandescente una parte muy grande de energía se disipa en forma de calor por medio de radiación infrarroja y convección y solo una pequeña parte se transforma en luz útil, de ahí que se dice que las bombillas incandescentes consumen mucha energía eléctrica, es decir presenta una mala eficiencia.

En el caso de las luces LED, estos funcionan mediante el proceso de electroluminiscencia, un proceso que consiste en transformar la energía eléctrica directamente en luz a través de

la combinación de electrones y semiconductores, ahora, esta reducción significativa de pérdida de calor es un claro ejemplo de mayor eficiencia.

Podemos afirmar que los focos desarrollados con tecnología incandescente es la menos eficiente para iluminar las casas por el alto consumo de energía eléctrica que necesita y el poco rendimiento energético que logra entregar, así como su tiempo de vida (Grados et al, 2020). Mediante esa investigación nos damos cuenta de que por medio de la termodinámica podemos saber que tipo de tecnología nos conviene, para tener mayor eficiencia al menos consumo de energía eléctrica.

Estos dos ejemplos nos muestran la relación de los principios termodinámicos en la eficiencia de dos objetos que utilizamos para adornar nuestras casas, nosotros los seres humanos debemos ser consciente de elegir bien las tecnologías de iluminación en nuestras casas, ya que esto tiene mucha relación con el calentamiento global.

El impacto ambiental es importante para inclinarse a elegir las diferentes tecnologías de iluminación (Grados et al, 2020).

2.8. Hornos de microondas y la primera ley de la termodinámica

Este objeto que utilizamos para calentar nuestros alimentos de forma rápida, guarda una relación muy íntima con la termodinámica mediante su primera ley.

Para este ejemplo debemos considerar que la energía que se tiene que conservar es la energía electromagnética. Según la teórica cinética molecular, el movimiento de partículas está en todo tipo de materia y en el caso de un horno microondas no es la excepción ya que estas emiten ondas electromagnéticas que hacen vibrar las moléculas de agua que se encuentran en los alimentos, y esto precisamente es una forma de energía cinética, energía de movimiento. En otras palabras, lo que hace el horno microondas es absorber energía electromagnética y convertirlo en calor directamente en el alimento.

Este proceso nos enseña que la termodinámica no solo influye en la conservación de un solo tipo de energía (calor), sino en todas (energía electromagnética).

En fin, la termodinámica es la base del funcionamiento de una gran variedad de objetos y tecnologías de nuestro día a día, ya que sin sus principios no podríamos entender el mecanismo de estos, o no podríamos mejorar su eficiencia

En uno de los artículos científicos en los motores de búsqueda encontramos lo siguiente:

"El entendimiento de la termodinámica puede ser un desafío muy duro debido a su relación profunda con conceptos físicos como la entropía y la interacción de energía. Como también los problemas estudiados generalmente conllevan a ecuaciones matemáticas muy complejas, que exigen una sólida base en cálculo y física general" (Mikielewicz & Mikielewicz, 2024).

Considero que esto es erróneo, claramente el aspecto matemático para el desarrollo del curso es de alto nivel, sin embargo, me consta que todo rige en la imaginación que tenemos para entender y pensar en el fenómeno físico, y como lo expone el ensayo, no es necesario ir a un laboratorio para entender el fenómeno termodinámico, sino simplemente basta y sobra en mirar hacia el alrededor.

Si bien se muestra cómo la termodinámica se manifiesta en objetos cotidianos, podría señalarse que reducir su comprensión a ejemplos domésticos simplifica en exceso una ciencia que, en su esencia, requiere de modelos matemáticos rigurosos y conceptos abstractos para entender fenómenos más complejos. Limitarse al plano empírico del uso diario puede dejar de lado la riqueza teórica y experimental que fundamenta las leyes termodinámicas, restándole profundidad al análisis sobre su verdadera importancia en el avance científico y tecnológico (Mallma Perez, 2025).

En síntesis, a lo largo del análisis realizado hemos demostrado como los principios de la termodinámica son la base inaudible de una gran cantidad de objetos y tecnologías comunes, desde el simple hecho de hacer hervir agua hasta el proceso térmico de un horno microondas, evidenciando que nuestras rutinas diarias de trabajo, estudio u ocio están constantemente medidas por medio de los principios de la termodinámica.

La termodinámica es la ciencia que más influye en nuestra vida diaria, ya que utilizamos sus principios e información en el diseño y el funcionamiento de muchos de los dispositivos de nuestra vida diaria (Stephen, 2019).

3. Conclusiones o comentarios

A lo largo de este ensayo, hemos visto como los principios de la termodinámica son la esencia del funcionamiento de una gran variedad de objetos y tecnologías que usamos en nuestro día a día.

Se ha evidenciado que la conservación de la energía (primera ley de la termodinámica) está presente en los termos hasta el complejo sistema de un horno microondas. Asimismo, la segunda ley de la termodinámica con su inevitabilidad de entropía y los límites de eficiencia, se ha demostrado que existe en el proceso de una refrigeradora, en la liberación de calor en las bombillas incandescentes y luces LED, como también el proceso de conducción y convección en las

planchas de ropa, secadoras de cabello y ollas a presión. También el aislamiento térmico que generan las ropas de abrigo desarrollados por las fronteras termodinámicas.

De lo expuesto a lo largo del ensayo podemos concluir que la termodinámica es la base fundamental del funcionamiento de las refrigeradoras y sistemas de climatización mediante su segunda ley. Ambos objetos domésticos reafirman que la termodinámica controla el desplazamiento del calor de forma no espontánea.

Asimismo, la termodinámica es la base principal en el mecanismo de abrigos, termos, y secadoras de pelo, mediante el aislamiento térmico, haciendo que estos puedan mantener una temperatura deseable, manipulando las fronteras termodinámicas, buscando reducir la conducción y convección térmica.

En los motores de combustión, en las bombillas o luces LED, la termodinámica dicta el comportamiento de estos aparatos eléctricos mediante su segunda ley. Manifestando que cada una de sus leyes y propiedades reflejan la eficiencia que cada aparato tiene.

Por todo eso, se reafirma la tesis de este ensayo: los principios de la termodinámica son la base fundamental para el funcionamiento de objetos y tecnologías domésticas, desde objetos simples como una secadora de pelo hasta el complejo sistema de un horno microondas, presentando su eficiencia, sus limitaciones e interacción con el medio ambiente.

La presencia de la termodinámica no solamente es un campo fantástico de estudio, sino más bien es un campo de investigación que mira hacia el futuro de nuestra civilización. Comprender estos principios es vital no solo para la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también para formar conciencia energética, lo cual contribuye significativamente al cambio climático, y por ende al calentamiento global. La continua búsqueda de la ingeniería en mejorar la eficiencia de las máquinas es muy complejo, pero si lo logramos estaríamos abordando un reto energético y medioambiental, por eso la termodinámica no solo explica con fórmulas matemáticas sino nos brinda herramientas para construir un futuro eficiente y equilibrado.

Referencias Bibliográficas

1. Armas, C., Lapido, M., Gómez, J., & Valdivia, Y. (2011). Evaluación termodinámica de sistemas de climatización centralizados por agua helada usando herramientas de inteligencia artificial. *Ingeniería e Investigación*, 31(2), 134-142. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_artext&pid=S0120-56092011000200015
2. Atkins, P. (2007). *Four Laws That Drive The Universe*. Fondo Editorial Recolector. <https://es.scribd.com/document/505743945/Peter-Atkins-Four-Laws-That-Drive-the-Universe-2007-Libgen-lc-paginas-1-17-en-es-fusionado>
3. Brodowicz, M. (2024). La importancia de la termodinámica y su aplicación en la vida cotidiana. Aithor.Com. <https://aithor.com/essay-examples/la-importancia-de-la-termodinamica-y-su-aplicacion-en-la-vida-cotidiana>
4. Cengel, Y., & Boles, M. (2019). *Termodinámica*. McGraw-Hill (9na ed.). Editorial Mc
5. CuriosaMente (Director). (2023). *Las Leyes de la Termodinámica: Una explicación sencilla* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=ZLAoKBVgIU8>
6. Gonzales, J., & Guerrero, J. (2023). Evaluación termodinámica de un sistema de refrigeración de dos etapas a partir de análisis paramétrico y comparación de refrigerantes. [Tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio institucional PIRHUA. <https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/2e0a968e-00a8-457d-bdc3-f3d2e105188e/content>
7. Grados, E., Imán, J., Melendres, C., Ocaña, A., & Ojeda, Y. (2020). Análisis económico de tecnologías de iluminación domiciliaria. [Tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio institucional de la PIRHUA. <https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/2258302c-07e1-4563-abde-1faf515412cf/content>
8. Hernández, E. (2022). Primera ley de la termodinámica a partir de teoría lagrangiana y su aplicación en sistemas nanométricos. [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional de la UNAM. <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000821474>
9. Hidalgo, E. (2022). Diseño y construcción de una máquina para planchado industrial de prendas de vestir, en la asociación de confecciones hidalgo hermanos "asoconhiher". [Tesis de pregrado, Universidad técnica de Ambato]. Repositorio institucional de la UTA. <https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/935a04a3-1308-4652-bf59-8e06d02ae6a4/content>
10. Humash, H. (2016). Thermal techniques for characterizing building insulation materials. [Tesis de Doctorado, Université de Picardie Jules Verne]. HAL. <https://theses.hal.science/tel-03651062v1>
11. Kumar, R., Semin, S., & Das, D. (2024). Advanced research on internal combustion engine and its technical aspects. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*. <https://doi.org/10.56726/IRJMETS49178>
12. Mallma Perez, I. (2025). *La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros*. Biblioteca Nacional del Perú.
13. Mikielewicz, J., & Mikielewicz, D. (2024). Influence of thermodynamics on the development of technology and science. *Archives of Thermodynamics*, 51-61. <https://doi.org/10.24425/ather.2024.150851>
14. Mogollón, P. (2016). Modelación y control avanzado de un sistema de aire acondicionado para ahorro de consumo energético. [Tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio institucional PIRHUA. <https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7439d337-67b2-427f-9a33-586ccef860d9/content>
15. Pintó, R. (1991). Algunos conceptos implícitos en la 1ra y la 2da - Leyes de la Termodinámica: una aportación al estudio de las dificultades de su aprendizaje. [Tesis doctoral-Universidad Autónoma de Barcelona]. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=117518>
16. Prunkl, C. (2018). *THE SCOPE OF THERMODYNAMICS*. [University of Oxford]. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:c07d26a7-3631->

[44c9-833e-58cf87099c95/files/m66d4aae7f3b289ce330bf698489208ae](https://yalebooks.yale.edu/files/m66d4aae7f3b289ce330bf698489208ae)

17. Stephen, R. (2019). Thermodynamics in Our Daily Lives. Yale University Press.
<https://yalebooks.yale.edu/2019/04/24/thermodynamics-in-our-daily-lives/>